

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 389 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	

Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

O'ZBEKISTONDA AHOLI OMONATLARI VA ULARNI KAFOLATLASH TIZIMI

Xakimov Zohid Norbo'tayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston tijorat banklarida aholi omonatlarini jalb qilish va ularni kafolatlash tizimining dolzarb masalalari tahlil qilingan. Bank tizimi uchun aholi omonatlari iqtisodiyotga uzoq muddatli resurslarni jalb etishning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda omonatlarning kafolatlanganligi, ular bilan bog'liq xavfsizlik choralarning joriy etilishi va omonatchilar huquqlarining himoyasi bo'yicha muhim yutuqlarga erishilgan. Xususan, omonatchilar ishonchini oshirishda ularning mablag'larini kafolatlash bilan birga innovatsion xizmatlarni joriy etish, mijozlarga moslashuvchan shart-sharoitlar yaratish va foiz siyosatini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqola bank tizimida barqarorlikni ta'minlash, aholi omonatlarini ko'paytirish va moliyaviy tizimning rivojlanishiga xizmat qiladigan yechimlarni shakllantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Aholi omonatlari, jamg'arma, depozit siyosati, aholi omonatlarini kafolatlash, omonatchi.

Abstract: This article analyzes the current issues of the system of attracting and guaranteeing population deposits in commercial banks of Uzbekistan. For the banking system, population deposits are one of the main sources of attracting long-term resources to the economy. In our country, significant achievements have been made in the field of guaranteeing deposits, introducing security measures related to them, and protecting the rights of depositors. In particular, in order to increase the confidence of depositors, it is important to introduce innovative services, create flexible conditions for customers, and improve interest rate policies. This article is aimed at ensuring stability in the banking system, increasing population deposits, and formulating solutions that serve the development of the financial system.

Key words: Retail deposits, savings, deposit policy, guarantee of population deposits, depositor.

Аннотация: В данной статье анализируются текущие вопросы системы привлечения и гарантирования вкладов населения в коммерческих банках Узбекистана. Для банковской системы депозиты населения являются одним из основных источников привлечения долгосрочных ресурсов в экономику. В нашей стране достигнут значительный прогресс в области гарантирования вкладов, введения связанных с ними мер безопасности, защиты прав вкладчиков. В частности, важно повысить доверие вкладчиков, гарантируя их средства, внедряя инновационные услуги, создавая гибкие условия для клиентов и совершенствуя процентную политику. Данная статья направлена на обеспечение стабильности банковской системы, увеличение сбережений населения и формирование решений, служащих развитию финансовой системы.

Ключевые слова: Вклады населения, сбережения, депозитная политика, гарантирование вкладов населения, вкладчик.

KIRISH

O'zbekistonning bank-moliya tizimini rivojlantirishda aholi omonatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Banklarning iqtisodiy faoliyati uchun omonat mablag'lari nafaqat likvidlikni ta'minlash vositasi, balki uzoq muddatli moliyaviy resurslarni shakllantirishda ham asosiy omil hisoblanadi. Aholining bank tizimiga ishonchini oshirish va ularning mablag'larini jalb qilish orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash mumkin. Shu sababli, O'zbekistonda aholi omonatlarini jalb qilish va ularni kafolatlash tizimi bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib, strategik ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi qaror va farmonlari, xususan, bank sektorini isloh qilish va aholi omonatlarini sug'urtalash tizimini takomillashtirishga qaratilgan hujjatlar, ushbu yo'nalishda muhim

yutuqlarga erishish uchun huquqiy asos yaratdi. Ushbu tashabbuslar omonatchilar huquqlarini himoya qilish, ularning mablag'larini kafolatlash va omonatlarni himoyalashga qaratilgan mexanizmlarni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Aholi omonatlari tizimining rivojlanishi nafaqat banklarning barqarorligiga, balki umuman iqtisodiyotning rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chunki omonatlar banklarning kreditlash faoliyatini kengaytirish, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish va yangi ish o'rinlarini yaratish uchun moliyaviy manba hisoblanadi.

Mazkur mavzu bo'yicha tadqiqotlar bank-moliya tizimi islohotlarini yanada takomillashtirishga xizmat qiluvchi muhim yo'nalishlarni aniqlash imkonini beradi. Xususan, xalqaro tajribaga tayangan holda omonatlarni sug'urtalash va xavfsizligini ta'minlash mexanizmlarini chuqur o'rganish va amaliyotga tatbiq etish orqali aholi omonatlarini yanada ko'paytirish, hamda bank tizimining ishonchligini oshirish mumkin. Shu sababli, ushbu mavzu bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar bank sektorining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekistonda depozit tizimi mamlakat moliyaviy infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiy barqarorlik va o'sishda muhim rol o'ynaydi. Tizim birinchi navbatda tijorat banklari tomonidan boshqariladi, ular depozitlarni jalb qilish va boshqarish bo'yicha aniq siyosat ishlab chiqqan. Bu siyosatlar mustahkam depozit bazasini saqlab qolish uchun zarur, bu esa o'z navbatida banklar faoliyatini va kengroq iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, omonatlarni kafolatlash tizimi omonatchilarni himoya qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan bo'lib, bankning ishlamay qolishiga yo'l qo'ymaslik va bank ishdan chiqqan taqdirda omonatchilar mablag'larining bir qismini himoya qilishdir. Quyida O'zbekistonda depozit tizimining asosiy jihatlari va uning kafolat mexanizmlari muhokama qilinadi.

Tijorat banklarining roli: O'zbekistondagi tijorat banklari depozit tizimida markaziy o'rin tutadi, ularning siyosati depozitlar manzarasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu banklar asosiy e'tiborni milliy valyutadagi depozitlarni jalb qilishga qaratmoqda, bu esa ularning resurs bazasi va operatsion barqarorligi uchun muhim [1].

Depozitlar bazasi tarkibi: O'zbekiston banklaridagi omonatlarning asosiy qismi yuridik shaxslarga to'g'ri keladi va milliy valyutada denominatsiya qilinadi. Ushbu tuzilma iqtisodiy muhitni va korxonalarining mahalliy bank tizimiga ishonchini aks ettiradi [2].

Siyosat bo'yicha tavsiyalar: Depozit bazasini kengaytirish uchun tavsiyalar depozit mahsulotlarining jozibadorligini oshirish va raqobatbardosh foiz stavkalarini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Ushbu chora-tadbirlar omonatlarning iqtisodiy ahamiyatini oshirish va banklarning moliyaviy sog'lig'ini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan [3].

O'zbekistonda omonatlarni kafolatlash tizimi omonatchilarning omonatlarini bank faoliyati buzilgan taqdirda ma'lum miqdorda qoplash orqali himoya qilishga mo'ljallangan. Ushbu tizim omonatchilarning ishonchini saqlab qolish va og'ir iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan bank o'tkazmalarining oldini olish uchun juda muhimdir [4]. O'zbekistonning omonatlarni kafolatlash tizimining o'ziga xos tafsilotlari taqdim etilgan kontekstlarda keng yoritilmagan bo'lsa-da, maqsadi omonatchilarni himoya qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan Yevropa Ittifoqi va AQShdagilarga o'xshash [4].

Texnologik yutuqlar foydalanuvchilarga qulaylik va xavfsizlikni oshiradigan depozitlarni boshqarish tizimlarining rivojlanishiga olib keldi. Ushbu tizimlar barmoq izini aniqlash va simsiz aloqa kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi, ular samarali depozitlarni boshqarishni osonlashtiradi va foydalanuvchilar uchun xavfsizlikni oshiradi [5].

O'zbekistonda depozit tizimi yaxshi tuzilgan bo'lsa-da, uning mustahkamligi va o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashishini ta'minlashda muammolar mavjud. Milliy valyutadagi depozitlarga e'tibor va yuridik shaxslarning o'rni depozit mahsulotlarini diversifikatsiya qilish va innovatsiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, omonatlarni kafolatlash tizimi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lsa-da, ilg'or xalqaro tajribaga mos kelishi va omonatchilarning har tomonlama himoyalashini ta'minlash uchun doimiy ravishda baholanishi va yangilanishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda ilmiy tadqiqotning quyidagi metodologik asoslari va yondashuvlaridan foydalanildi:

Nazariy tahlil usuli. Aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi bo'yicha milliy va xalqaro adabiyotlar, ilmiy maqolalar, statistik hisobotlar hamda qonunchilik hujjatlari o'rganib chiqildi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror va farmonlari, Markaziy bankning rasmiy ma'lumotlari asosida omonatlarni kafolatlash tizimining rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilindi.

Taqqoslash usuli. Aholi omonatlarini kafolatlash tizimining O'zbekistondagi amaliyoti boshqa mamlakatlarning tajribasi bilan solishtirildi. Xususan, rivojlangan davlatlar (AQSh, Germaniya, Yaponiya) va qo'shni mamlakatlar (Qozog'iston, Rossiya) tajribasi o'rganilib, ularning samarali jihatlari tahlil qilindi.

Statistik tahlil usuli. O'zbekiston tijorat banklari tomonidan aholi omonatlarini jalb qilish va sug'urtalash bo'yicha olingan statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Mazkur ma'lumotlar asosida aholi omonatlari hajmi, dinamikasi, tarkibi va ulardagi o'zgarishlar o'rganildi. Ushbu tahlillar bank tizimining rivojlanish tendensiyalarini aniqlashga imkon berdi.

Ekspert baholash usuli. Bank sohasi mutaxassislari va moliyaviy ekspertlar bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali aholi omonatlarini kafolatlash tizimining mavjud kamchiliklari va imkoniyatlari aniqlandi. Ushbu ekspertlar fikri asosida maqolada taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklarning bosh funksiyalaridan biri, aholini qo'lidagi bo'sh pul mablag'larni o'ziga jalb qilib, bu yo'l bilan muomaladagi naqd pul aylanishini tezlashtirishga yordam berishdir. Shuning uchun ham banklarga omonatchilarning ishonchi zarur. Bunga barcha sektor o'z vaqtida moliyalashtirilishi, tadbirkorlik va ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish pirovard natijada ish haqining o'z vaqtida berilishini ta'minlash orqali erishish mumkin. Omonatchilarni bank tizimiga nisbatan ishonchini oshiruvchi tadbirlardan yana biri omonatlarni kafolatlash tizimini yaratishdir.

Bank omonatlarini kafolatlashining asosiy maqsadi - bank inqirozga yuz tutgan vaqtda omonatchilar manfaatini himoyalash hisoblanadi. Bu tizim amal qilganda, bank tizimi inqirozga uchraganda aholi o'rtasida omonatlarni yoppasiga olib ketish va xalqda vahima paydo bo'lish hollariga barham beriladi. Iqtisodiyotda omonatlarni kafolatlash tizimlari zarur bo'lib, ular quyidagilarni ta'minlaydilar:

1. Omonatchilarning manfaatlarini himoyalash.
2. Moliyaviy tashkilotlar faoliyat ko'rsatishiga aniq qoidalar kiritish va ularning ish faoliyatini to'xtatishda aniq qoidalardan foydalanishni ta'minlash.
3. Normal bank faoliyatini barqarorlashtirib, moliyaviy tizimga ko'maklashuvchi mexanizmini yaratishini ta'minlash.

Dunyoning barcha mamlakatlarida, jumladan, bozor iqtisodiyotiga o'tuvchi mamlakatlarda ham omonatlarni himoyalash tizimi qonuniy asosda omonatlarni himoyalashga qaratilgan. Bunda kafolatlanuvchi (sug'urtalanuvchi) omonatning maksimal miqdori qonun bilan belgilanadi. Albatta, mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishiga qarab, "mayda omonat" tushunchasi hamma mamlakatlarda har xil qabul qilinadi. Mayda omonatchilarning manfaati ustuvorligining bir necha sabablari bor:

- 1) milliy jamg'armalarning katta qismi aynan mayda omonatlarga to'g'ri keladi.
- 2) aynan mayda omonatchilar sonining ko'pligi bank inqirozlari davrida boshqarib bo'lmaydigan noroziliklar, janjallar ko'tarilishiga olib keladi.
- 3) omonatchilarni himoyalash, odatda, ko'p moliyaviy resurslar talab qiladi, asosan byudjet mablag'lar harajatlarini, bu esa davlatni kafolatlanuvchi omonatlarning miqdorini chegaralashga majbur etadi.

Aholining banklarda joylashtiriladigan mablag'lari himoya qilinishini ta'minlovchi tizimni yaratish jarayoni davom etmoqda. Oxirgi o'n yillikda bunday tizimlar Sharqiy Yevropa va Boltiqbo'yi mamlakatlarida yaratildi. MDH tarkibiga kirgan mamlakatlar Kozog'iston, Ukraina, Rossiya, Tojikistonda sug'urtalash tizimlari tashkil etilgan. Bu aholi jamg'armalarini himoya qilishni yo'lga qo'yish, butun dunyoda davlatning moliyaviy xavfsizligi va barqarorligini ta'minlaydigan samarali tizimning zarur unsuri deb e'tirof etilayotganligidan darak beradi.

Fuqarolar daromad qilishining eng bexovotir va ishonchli uslubi ham bo'sh mablag'larni banklarda mavjud omonatlarga joylashtirish va ularning qimmatli qog'ozlarini sotib olish hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida millionlab fuqarolar o'zaro manfaatlarini ko'zlab, banklarning pul o'tkazish, to'lovlarni amalga oshirish, bo'sh mablag'larni omonatlarga joylashtirish kabi turli xizmatlaridan foydalanadilar. Iqtisodiyotning uzluksiz zanjirini tashkil etuvchi xalqalardan biri bo'lgan banklarda ham jamiyatdagi iqtisodiy inqirozlar o'z ta'sirini ko'rsatadi. Natijada qonun bilan himoya qilinmagan fuqarolar nafaqat daromadlaridan, balki banklarga qo'ygan mablag'laridan ham maxrum bo'ladilar. O'tgan asrda inqirozlar nafaqat rivojlanayotgan, balki rivojlangan mamlakatlarda ham yuz berdi, oqibatda o'nlab banklar bankrotlikka uchrab, yopilishi natijasida ko'plab omonatchilar o'z jamg'armalaridan maxrum bo'ldilar va aholining banklarga bo'lgan ishonchini susayishiga sabab bo'ldi. Yuz bergan bank inqirozlari omonatchilar manfaatlarini himoya qilish yuzasidan zarur chora-tadbirlarni ko'rishni talab qiladi. Shunday chora-tadbirlardan biri omonatlarni himoyalash tizimini tashkil etish bo'ldi. 1995 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni va Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston bank tizimini rivojlantirish dasturining amalga oshirish me'yorlari to'g'risida"gi Qarorida banklarning bankrotga uchraganida bank omonatlarini himoyalash tizimini yaratish nazarda tutilgan edi. "Banklar bankrotga uchraganda bank omonatlarini majburiy ravishda sug'urtalash to'g'risida" gi qonunning 1 - loyihasi 1997 yilda ishlab chiqildi. Asosiy muzokaralar bunday tizim o'sha davr uchun mos yoki mos emasligi atrofida aylangan

edi. Bu mexanizmni yaratish fikriga qarshi tomon o'z fikrlarining isboti tariqasida quyidagi sabablari ko'rsatgan:

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida "Markaziy bank to'g'risida"gi, "Bank va banklar faoliyati to'g'risida"gi va "Iste'molchilar huquqlarini himoyalash to'g'risida"gi Qonunida aholining bank omonatlarini himoyalashga qaratilgan bir necha moddalar mavjudligi;

Markaziy bankda tijorat banklarining majburiy zaxiralar miqdori barcha omonatlar summasini qoplash uchun yetarliligi va boshqalar.

Bundan tashqari Jahon banki ham omonatlarni kafolatlash tizimining O'zbekistonda yaratilishi bu davr uchun shart emasligi quyidagi sabablar bilan izohlagan:

omonatlarni kafolatlash tizimini yaratish aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchni qaytarish uchun yetarli emas edi;

omonatlarni kafolatlash tizimi banklarning kredit berishdagi intizomini buzadi va davlat byudjetiga bo'lgan to'lovlarni kechiktirishi mumkin.

O'zbekiston respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 2002-yil aprel oyida "Fuqarolarning banklardagi omonatlarini himoyalash kafolatlari to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi mamlakatimizda fuqarolarning banklardagi omonatlarini himoyalashning va kafolatlash tizimini barpo etishning qonunchilik asosini yaratdi. Shuningdek, ushbu Qonun O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan banklardagi fuqarolarning omonatlarini kafolatlash tizimining huquqiy, moliyaviy faoliyati va tashkiliy asosini belgilab berdi.

Qonunning qabul qilinishidan ko'zda tutilgan maqsad, birinchidan, aholini ijtimoiy himoyalash, ya'ni omonatchilar huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iboratdir. Ikkinchidan, respublika banklariga bo'lgan ishonchni yanada oshirish va aholi omonatlarini O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan banklarga jalb qilishni rag'batlantirishga qaratilgan.

Aholining bank tizimiga ishonchini mustahkamlash, naqd pul mablag'larining bankdan tashqari aylanmasini qisqartirish, mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirish va aholining turmush darajasini oshirish uchun investisiya resurslarining g'oyat muhim manbai sifatida aholining erkin pul mablag'larni tijorat banklari omonatlariga jalb etishni yanada rag'batlantirish maqsadida 2008-yil 21-fevralda "Tijorat banklarida aholi omonatlari shartlarini liberallashtirish hamda kafolatlarini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident farmoni qabul qilindi.

Mustaqillik yillari mobaynida mamlakatimizda "Bank - mijoz uchun, mijoz bank uchun emas" tamoyili asosida bank tizimi tubdan isloh qilindi va liberallashtirildi. Mijoz o'zi bank tanlash, pul mablag'larni bir nechta banklardagi hisobvaraqlarida saqlash va o'z mablag'larini, qayerda joylashganidan qat'iy nazar, bankning istalgan filialidan olish huquqiga egadir. Bugunga kelib mamlakatning barcha mintaqalari va aholi punktlarida tijorat banklarining 800 dan ortiq filiallari va bo'linmalari mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanayotganini aytib o'tish kifoya.

Shu bilan birga, ayrim insonlarda bank tizimiga nisbatan ishonchsizlikdan iborat siyqa munosabatlar hamon saqlanib qolmoqda, pulni banklardan tashqarida saqlash odati chuqur ildiz otgan. Bunday psixologik stereotip davlatning faqat bitta monopolist-banki bo'lgan, pullarni olish har doim ham qulay bo'lavermagan, ko'pincha banklarning o'zida mablag' bo'lmagan avvalgi tizim sharoitlarida yuzaga kelgan. Oqibatda aholida pullarni jamg'arma kassalarda saqlashga ishonchsizlik tug'ilgan hamda aksariyat pul jamg'armalari uyda saqlangan.

Ta'kidlash joizki, aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini oshirish va pul mablag'larini xufyona iqtisodiyotdan real sektorga jalb etish maqsadida bir qator mamlakatlarda kapitalni legallashtirish amalga oshirildi. Xususan, Rossiya Federasiyasi, Qozog'iston, Shvesariya kabi mamlakatlarda kapitalni amnistiya qilish bo'yicha bir martalik tadbirlar o'tkazilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "Tijorat banklarida aholi omonatlari shartlarini liberallashtirish hamda kafolatlarini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash va aholining bo'sh pul mablag'larini tijorat banklari omonatlariga jalb etishga qaratilgan.

Mazkur yo'nalishda ko'p ishlar amalga oshirildi, zamonaviy qonunchilik-huquqiy baza yaratildi, amaldagi qonun hujjatlarining tegishli tartib-qoidalari tasdiqlandi, biroq ular zamon talablariga hali to'liq javob berayotgani yo'q.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan Farmonga muvofiq 2008-yil 1-aprel – 2009-yil 1-aprel oralig'idagi davrda istagan kishi bankda o'z depozit hisob varag'ini ochishi, unga milliy va xorijiy valyutadagi cheklanmagan miqdorda va ularning kelib chiqish manbalarini tasdiqlaydigan hujjatlarni taqdim etmagan holda istalgancha pul mablag'larini qo'yishi mumkin.

Shuni ta'kidlab o'tish muhimki, omonatchi ham shaxsiy hisobvarag'iga, ham taqdim etuvchining hisobvarag'iga, ya'ni anonim tarzda mablag' qo'yishi mumkin, mablag'larning o'zi esa naqd pul shaklida ham, omonatchilarning xorijiy banklardagi shaxsiy hisobvaraqlaridan pul o'tkazish yo'li bilan ham qo'yilishi mumkin.

Farmonga ko'ra, nafaqat qo'yiladigan mablag'larning kelib chiqish manbalari to'g'risida deklarasiya va hujjatlarni taqdim etish talab qilinmaydi, ularni so'rab olish qat'iyon ta'qiqlab qo'yildi. Bunday so'rovlar banklardan

tashqari mahalliy hokimiyat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi, soliq va boshqa nazorat organlariga ham man etildi. Boz ustiga, pul qo'yuvchidan pul mablag'larining kelib chiqish manbalari to'g'risida ma'lumotnomalar va boshqa axborotlarni har qanday tarzda talab qilish noqonuniy hisoblanadi, bu esa bank siri to'g'risidagi qonun hujjatlariga qat'iy va so'zsiz rioya etilishini ta'minlaydi.

Farmonning yana bir muhim bandi shundaki, jismoniy shaxslar tomonidan qo'yilgan pul mablag'lari joriy yilning 1-apreli – 2009-yilning 1-apreli oralig'idagi davrda soliq organlari tomonidan tekshi-rilmaydi – chunki ular barcha turdagi soliqlardan va majburiy to'lov-lardan ozod etilgan.

Farmonda bank siriga rioya qilishning ishonchli kafolatlarini ta'minlash, uni oshkor etgani uchun mansabdor shaxslarga nisbatan qattiq javobgarlik choralarini qo'llash masalalariga katta e'tibor berilgan.

Qabul qilingan Farmonning amalga oshirilishi banklar bilan aholi o'rtasida ishonchli sheriklik munosabatlarini mustahkamlash, tijorat banklari omonatlariga milliy va xorijiy valyutadagi bo'sh pul mablag'lari tushishini sezilarli miqdorda oshirish, mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va aholining turmush darajasini izchil ravishda oshirish uchun ulardan investisiya resurslari sifatida foydalanish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining omonatlarini jahon moliyaviy inqirozining ehtimol tutilgan salbiy oqibatlaridan himoyalashning ishonchli kafolatlarini ta'minlash, aholi omonatlarini tijorat banklariga jalb qilish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2008-yil 28-noyabrda "Fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi tijorat banklaridagi omonatlarini himoyalash kafolatlarini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident Farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra:

"Fuqarolarning banklardagi omonatlarini himoyalash kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq, jismoniy shaxslarning tijorat banklari depozit hisobvaraqlariga joylashtirilgan pul mablag'lar davlat tomonidan himoyalangan va fuqarolarning omonatlari bo'yicha haq to'lashning ishonchli kafolatlari qonunan ta'minlanadi;

Omonatlarning miqdorlaridan qat'iy nazar, fuqarolarning tijorat banklari depozit hisobvaraqlaridagi omonatlari bo'yicha to'la hajmda haq to'lash kafolatlanadi;

Fuqarolarning omonatlari bo'yicha to'liq miqdorda haq to'lash tijorat bankining mablag'i hamda qonun hujjatlariga muvofiq tijorat banklarining badallari va ajratmalari hisobiga shakllantiriladigan fond mablag'i hisobidan amalga oshiriladi.

Aholi omonatlarini ularning birinchi talabidayoq to'lig'icha qaytarish va jozibador omonat turlarini kengaytirib borish bilan bir qatorda, banklarda saqlanadigan ushbu mablag'larning qaytarilishini kafolatlash aholining banklarga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

2023-yilda omonatlarni kafolatlash tizimini isloh qilish, bank moliya tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash, uni ilg'or xorijiy tajriba va xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bo'yicha ishlarni yakuniga yetkazishga alohida e'tibor qaratildi.

Omonatchilarning huquq va manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash orqali banklarda omonatlarni kafolatlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida "Banklardagi omonatlarni himoyalash kafolatlari to'g'risida"gi yangi qonun loyihasi sohaga oid xalqaro standartlarga – "Omonatlarni kafolatlashning samarali tizimi asosiy tamoyillari"ga muvofiq ishlab chiqildi.

Bunda, omonatlarni kafolatlash agentligi faoliyati, kafolatlash tizimi, banklarning kafolatlash tizimida ishtiroki, omonatlarni kafolatlash jamg'armasi mablag'lari manbalari, kafolatlash ob'ektlari, kafolatlangan omonatlar miqdori va ular bo'yicha kompensasiya to'lash tartibi nazarda tutilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda Fuqarolarning banklardagi omonatlarini kafolatlash fondiga (keyingi o'rinlarda – Fond) yo'naltirilgan kalendar badallar miqdori 2022-yilga nisbatan 1,6 barobarga oshib, 666,1 mlrd so'mga yetdi.

Bunda, Fond faoliyat boshlaganidan buyon kelib tushgan kalendar badallar miqdori 2024 yil 1 yanvar holatiga jami 2,0 trln so'mni tashkil etdi. 2023-yilda banklardan kelib tushgan kalendar badallar, olingan daromad va muddati tugaganligi sababli Fondga qaytarilgan jami 2,1 trln so'mlik mablag'lar daromad keltiruvchi aktivlarga, shu jumladan, 1,2 trln so'mi davlat qimmatli qog'ozlariga, 45 mlrd so'mi O'zbekiston ipotekani qayta moliyalash kompaniyasi obligasiyalariga hamda qolgan qismi tijorat banklarining depozit va depozit sertifikatlariga joylashtirildi.

2024-yilning 1 yanvar holatiga Fondning jami qo'yilmalari yil boshiga nisbatan qariyb 1,0 trln so'mga yoki 1,5 barobarga oshib, 3,1 trln so'mga yetdi hamda mazkur qo'yilmalar hisobidan olingan daromadlar 457,6 mlrd so'mni tashkil etdi.

1-rasm. Naqd pullarning taqsimlanish yo'nalishlari.

Manba: www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2023-yilida naqd pulga bo'lgan talabning o'tgan yilga nisbatan 61,6 trln so'mga oshishi asosan:

- aholining bank kartalariga tushgan (kirim qilingan) mablag'lar hajmining 42,6 foizga oshganligi kartalardagi mablag'larni naqdlashtirish hajmining 39,8 trln so'mga;
- mamlakatga xorijiy pul o'tkazmalari hajmining yuqori darajada saqlanib qolishi evaziga banklar tomonidan aholidan naqd chet el valyutasini sotib olish hajmining 10,7 trln so'mga;
- omonat hisobraqamlaridan olingan naqd pullar hajmining 11,1 trln so'mga ko'payganligi bilan izohlanadi.

2-rasm. 2023-yilda bank kartalariga kelib tushgan mablag'larning manbalari bo'yicha ulushi.

Manba: www.cbu.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2023-yilida bank kartalariga kelib tushgan mablag'lar tarkibida pensiya, nafaqa, stipendiya va ish haqi to'lovlari uchun o'tkazilgan mablag'lar ulushi 29,2 foizni, naqd pul hisobiga bank kartasiga kirim qilingan va omonat hisobvaraqlaridan kelib tushgan mablag'lar – 20,4 foizni, masofaviy o'tkazmalar (P2P) orqali tushgan mablag'lar – 35,3 foizni tashkil etdi. Iqtisodiyotda naqd pulsiz to'lovlarning jami tovar va xizmatlar uchun to'lovlar hamda pul o'tkazmalaridagi ulushi 2022-yildagi 73 foizdan 76 foizgacha oshdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mamlakatimizda aholi omonatlarini jalb qilish bo'yicha ijobiy tendensiyalar mavjud bo'lsa-da, tizimni takomillashtirish uchun hali ham bir qator muammolar mavjud. Xususan, omonatlarni kafolatlash bo'yicha joriy mexanizmlar aholining barcha qatlamlari ishonchini to'liq ta'minlay olmayotgani aniqlangan. Shuningdek, omonat mahsulotlari jozibadorligini oshirish va banklarning innovatsion yondashuvlarini kuchaytirish zarurati mavjud.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Omonatlarni kafolatlash tizimini takomillashtirish lozim:

Aholi omonatlarining kafolatlangan miqdorini bosqichma-bosqich oshirish, bu esa omonatchilar ishonchini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribaga asoslanib, omonatlarni sug'urtalashning samarali mexanizmlarini joriy etish va sug'urta fondlarini oshirish.

Kafolatlash tizimini faqat jismoniy shaxslarning emas, balki yuridik shaxslarning omonatlariga ham qisman tatbiq etish.

Omonat mahsulotlarining jozibadorligini oshirish uchun:

Banklarda omonatchilarga yangi, innovatsion mahsulotlar va xizmatlar taklif etish, jumladan, onlayn omonat ochish, muddatli va foizsiz omonat mahsulotlarini joriy etish.

Mijozlarning turli ehtiyojlariga moslashgan moslashuvchan omonat shartlarini ishlab chiqish (muddatlarni tanlash, foiz stavkalarini o'zgartirish imkoniyati).

Omonatchilar uchun qo'shimcha imtiyozlar va mukofotlar tizimini yaratish, jumladan, bonus dasturlari orqali rag'batlantirish.

Mazkur takliflarni amalga oshirish O'zbekiston bank tizimini yanada rivojlantirishga, aholi omonatlarini jalb qilishni ko'paytirishga va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, aholining bank tizimiga ishonchi oshib, mamlakat iqtisodiyotining uzoq muddatli barqaror o'sishi uchun mustahkam zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Urinov, Komil. (2022). Deposits held by commercial banks in Uzbekistan. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, DOI: 10.55640/eijmrms-02-07-13.
2. Evlakhova, Y.S., Khotamjon, A., & Kobulov. (2022). Bank deposit market analysis in Uzbekistan. *Банковские услуги*, DOI: 10.36992/2075-1915_2022_11_33.
3. Shamshinur, Shuxratovna, & Yakubova. (2020). Deposit policy of commercial banks and ways of its effective formation. *Theoretical & Applied Science*, DOI: 10.15863/TAS.2020.11.91.91.
4. Arnaboldi, Francesca. (2014). Deposit Guarantee Schemes. DOI: 10.1057/9781137390875_4.
5. Wang, Junhui. (2018). Deposit management system for residents.
6. Mamadiyarov, Z.T. (2019). Development of remote banking services in commercial banks. PhD dissertation, TMI.
7. Mamadiyarov, Z. (2023). Ўзбекистонда банк хизматларини рақамли трансформация қилишга таъсир этувчи омиллар таҳлили (Analysis of factors influencing the digital transformation of banking services in Uzbekistan). *Страховой рынок Узбекистана*, 1(4), 39–45.
8. Mamadiyarov, Z.T. (2018). Тижорат банкларида масофавий банк хизматларининг эволюцияси ва ривожланиш босқичлари (халқаро тажриба) (Evolution and development stages of remote banking services in commercial banks: International experience). *Халқаро молия ва ҳисоб илмий электрон журнали*, (6).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

